

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ ПРАВА КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Саенко Б.Е.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье обоснована взаимосвязь между общей юридической методологией и юридическим образованием. Определены основные проблемы в сфере правовых исследований и юридического образования в Донецкой Народной Республике. Предложены пути повышения качества исследований в сфере права и совершенствования системы высшего юридического образования.

Ключевые слова: право, методология, юридическая методология, методы юриспруденции, юридическое образование

METHODOLOGY OF THE SCIENCE OF LAW AS THE BASIS OF MODERN LEGAL EDUCATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Saenko B.E.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article substantiates the relationship between the general. legal methodology and legal education. The main problems in the field of legal research and legal education in the Donetsk People's Republic are identified. The ways of improving the quality of research in the field of law and improving the system of higher legal education are proposed.

Keywords: law, methodology, legal methodology, methods of jurisprudence, legal education

Постановка задачи. В условиях формирования правовой системы Донецкой Народной Республики одно из важных мест занимает исследование методологии юридической науки, её роли

в юридическом образовании. Решение этих вопросов требует, в свою очередь, использования обоснованных научных методов, позволяющих более глубоко и всесторонне исследовать содержание современных правоотношений, а также путей совершенствования системы юридического образования.

Обзор последних исследований и публикаций. Наука права и неразрывно связанное с ней юридическое образование всегда были и остаются предметом изучения учёных-философов, историков, юристов. В частности, этой проблеме уделяют внимание И. Иванников, Е. Селютин, В. Сорокин, В. Тимофеева и др.

Вопросы повышения роли общей методологии и методов научного познания в исследовании юридических проблем и тесно связанных с ними проблем высшего юридического образования являются предметом дискуссии среди научно-педагогических работников и юристов-практиков.

Так, В. Нерсисянц, определяя взаимосвязь юридической науки и юридического образования, подчёркивает, что свобода науки от политико-идеологической цензуры вовсе не означает свободы от требований самой науки [1].

Актуальность обусловлена необходимостью преодоления разрыва между юридической наукой и юридическим образованием в условиях становления Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является разработка предложений по более эффективному использованию методологии права как основы юридического образования в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Формирование правовой системы в Донецкой Народной Республике является конституционной нормой, в реализации которой ведущая роль принадлежит государству. Именно государство на основе развития и взаимодействия законодательных, исполнительных, судебных органов, институтов местного самоуправления, общественных движений и организаций может и должно достичь критериев, определённых Конституцией Донецкой Народной Республики [2]. Это требует развития правовой науки, системы подготовки юридических кадров, способных на современном уровне решать теоретические и практические задачи в органах государственной власти и

местного самоуправления, в народном хозяйстве. Исходя из важности поставленных задач, одним из приоритетов государственной политики является поиск путей и способов развития юридической науки во взаимосвязи с высшим юридическим образованием.

Существенное значение в этом плане имеют дальнейшие шаги по преодолению разрыва между наукой и вузовским образованием, укрепление научных основ учебно-образовательного процесса, усиление и обогащение научного содержания учебной литературы.

Сегодня в учебной и научной литературе доминирует точка зрения о том, что наличие естественных прав человека имеет преимущество перед законом, правами и обязанностями, установленными государством. Лишённые надёжной методологической и теоретической основы, учёные-юристы исследованию фундаментальных проблем правоправедения предпочитают анализ менее значимых для правовой науки и практики проблем.

Так, в теории права предметом исследований чаще всего являются проблемы источников права, законодательной техники, систематизации законодательства. В отраслевых юридических науках значительные силы расходятся на подготовку разного рода комментариев к действующему законодательству. В то же время остаются вне поля зрения правоведов Республики вопросы системы права и законодательства, соотношения экономики, политики и права в современном государстве, участия граждан в законотворческой и правоприменительной деятельности государства, юридической гарантированности прав и законных интересов всех социальных слоёв населения, укрепления законности в деятельности органов исполнительной и судебной власти. Достижения советского правоправедения, связанные с обоснованием необходимости органичного сочетания формально-логического и социологического подходов к праву, с разработкой теории и методологии социальных правовых исследований преданы забвению. Социальные правовые исследования правоведом ДНР практически не ведутся, что порождает значительный дефицит в научно обоснованных знаниях эффективности действия норм права, правовых институтов, социальных правовых факторов, препятствующих

результативному действию соответствующих правовых институтов и норм, причин и условий правонарушений, состояния и направленности правового создания граждан.

Основным методом остаётся формально-логический, догматический анализ действующего законодательства, тогда как методы, ориентированные на получение сведений о реальном действии права и значительно расширяющие возможности юристов в познании права, остаются не востребуемыми. Лишённый достоверной и надёжной социальной правовой информации о действии законов, законодатель принимает значимые для граждан, иных лиц решения практически вслепую, без должного знания правоприменительной практики, действительных потребностей и интересов субъектов, регулируемых правоотношений, без учёта препятствий, которые могут возникнуть в процессе реализации новелл в праве, и без определения надёжных прогнозов эффективности действия проектируемых норм права. В результате законодатель оказывается неспособным своевременно выявить значительную часть декларативных, малоэффективных норм, разработать действенный механизм реализации принятых норм права, что не лучшим образом сказывается на государственном управлении гражданским обществом, умаляет престиж законодателя.

Таким образом, методологическая основа научного познания замещается методами, недостаточная научная плодотворность которых уже убедительно доказана историей развития науки права.

В современной философской и юридической литературе является общепризнанным положение о том, что принципы и правила научного познания появляются не сами собой, а в результате специальных научных исследований. При этом разработка новых методов познания всегда имеет важное научное значение, неизменно влечёт переход от одного уровня знаний к другому, более высокому, от эмпирических к теоретическим, от суммативных, разрозненных знаний к системным.

Исследования методологических проблем права опираются на общую методологию научного познания, что, в свою очередь позволяет сформулировать понятие методологии юридической науки (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь общей методологии и методологии юридической науки

Наиболее осязаемое воздействие на науку права имеет использование новых или существенной модификации традиционных методологических подходов в юриспруденции. Их сущность и виды представлены на рис. 2.

Рис. 2. Сущность и виды методологических подходов в юриспруденции

Перечисленные выше методологические подходы определяющим образом воздействуют на формирование системы методов юриспруденции (рис. 3).

Рис. 3. Система методов юридической науки

Поскольку ДНР последовательно интегрируется в российское научное и образовательное пространство, успех её правоведов, качество законодательной базы зависит от учёта особенностей, сложившихся в ДНР, по сравнению с российской системой права.

Так, в настоящее время правоведами ДНР рассматривается, в основном по аналогии с российской, социальная природа права с идеалистических позиций. Право представляется как некий автономный и саморазвивающийся социальный институт, способный развиваться независимо от состояния и уровня экономических общественных отношений и других социальных явлений. Наглядным примером является стремление использовать нормы Гражданского кодекса ДНР для регулирования экономических, в том числе хозяйственных отношений, которые не являются его предметом регулирования и составляют гораздо больший правовой массив в сравнении с гражданскими правоотношениями. В связи с этим представляется более целесообразным, в условиях становления собственного законодательства ДНР, разработать и использовать в качестве регулятора хозяйственных отношений Хозяйственный кодекс

ДНР. Этот законодательный акт может быть разработан в достаточно короткие сроки при использовании в качестве основы Хозяйственного кодекса Украины, подготовленного, в основном, учёными донецкой научной школы хозяйственного права во главе с академиком В.К. Мамутовым. Хозяйственный кодекс получил высокую научную оценку не только на Украине, но и в России, в ряде зарубежных стран с развитыми правовыми и законодательными системами (Германии, Франции, Нидерландах и др.).

Вместо постепенной адаптации норм Хозяйственного кодекса Украины к экономическим и правовым условиям ДНР этот документ был исключён из законодательства ДНР по причинам, которые, наверное, не до конца понятны и самому законодателю. В результате утрачен основной правовой регулятор государственной экономической и хозяйственной системы взаимоотношений между её основными элементами – предприятиями разных форм собственности и государством.

Приведённый выше пример подтверждает, что вхождение ДНР в российское научное правовое и образовательное пространство не должно носить механический характер, особенно в условиях отказа от радикально-либеральной модели экономики в России и постепенного перехода к экономической модели, ориентированной на интересы общества и государства, а не только (и не столько) узкой прослойки либеральной олигархии.

В этой связи в правовой науке ДНР возрастает роль методологии прогностических исследований, что позволит более точно и чётко определить пути и возможности интеграции в российское правовое и образовательное пространство. Характеристика методологии прогностических правовых исследований в общем виде представлена на рис. 4.

Используя данную методологию, можно определить общие и специфические черты, признаки отдельных норм права, правовых институтов, отраслей права, входящих в систему права ДНР и РФ. Это могут быть принципы права, конкретные нормативные предписания, закрепляющие какие-либо права и обязанности субъектов права, порядок их реализации, либо предоставляющие дополнительные социальные льготы, либо конституирующие новые органы государственной власти и т.д.

Методология прогностических исследований

Прогностическое исследование проводится в целях получения необходимых данных для обоснованных суждений о будущем.

Предмет прогностических исследований в целом совпадает с предметом правовой науки, хотя и не полностью.

Наиболее актуальное значение в правовой науке имеют прогнозы:

1. Изменений, которые могут претерпевать система права, отдельные отрасли и правовые институты, предмет правового регулирования, правовой режим и др.;
2. Эффективности действия проектируемых законов, социальных и юридических последствий, вызванных принятием конкретного нормативного акта;
3. Количественных и качественных параметров правового сознания отдельных социальных групп, правовой психологии населения, общественного мнения относительно конкретных законов деятельности государственных органов и должностных лиц;
4. Основных направлений и тенденций развития юридической науки, возможности появления новых, перспективных проблем правоведения и временных параметров их разрешения.

В то же время нельзя достоверно прогнозировать: поведение конкретной личности; содержание новых теоретических знаний о праве; состояние правовых явлений, не способных к развитию; сложные правовые явления и процессы.

Рис. 4. Методология прогностических исследований

Важное место в юридической науке занимает методология сравнительных правовых исследований (рис. 5).

В качестве предмета сравнительных правовых исследований может выступать любой элемент правового регулирования, закреплённый в нормативных правовых актах.

Методология сравнительных правовых исследований

Предмет - общие и специфические черты, признаки отдельных норм права, правовых институтов, отраслей права, входящих в систему права двух и более государств.

Подразделяются на 4 уровня

- Исследования микроуровня, ограниченные сравнением отдельных норм права;
- Институциональный уровень, ориентированный на изучение отдельных правовых институтов;
- Отраслевой уровень, имеющий своим предметом сравнительное изучение отдельных отраслей права;
- Уровень макросравнения, осуществляемый на уровне правовых систем государств.

Объект сравнительных правовых исследований образуют письменные источники права, закрепляющие предмет этих исследований: законы, нормативные правовые акты государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также локальные нормативно-правовые акты.

Рис. 5. Методология сравнительных правовых исследований

Однако всё, что не входит в источники права, находится в сфере реальной жизни, предметом данных исследований быть не может. Сказанное не отрицает возможности сравнения реальных

правовых и иных социальных явлений. Сравнение, будучи всеобщим методом познания, не имеет каких-либо ограничений в предметной сфере, сравнивать можно всё, что отделено, обособлено друг от друга. Однако подобные сравнительные процедуры не могут относиться к числу догматических правовых исследований, имеющих строго определённый и конкретный предмет – нормы права, правовые институты, отрасли права, закреплённые в письменных источниках права. Сегодня в сфере юридического образования ДНР стоят две главные проблемы: насколько система юридического образования отвечает реальным потребностям государства и общества и насколько уровень подготовки кадров соответствует стандартам качества юридического образования. К сожалению, в государстве до сих пор не определён окончательно на нормативном уровне перечень тех профессий и видов деятельности людей, которые имеют высшее юридическое образование, вследствие чего отсутствует возможность достаточно обоснованного государственного заказа на подготовку юристов.

Например, в США количество практикующих юристов в 2019 году на 1000 населения составляло 4 человека [3], в Германии и России также около 4 человек. Вместе с тем, по имеющимся данным, около трети выпускников юридических вузов трудятся не по специальности, причём каждый четвёртый закончивший институт оказывается на работе, не требующей высшего образования [5]. В Донецкой Народной Республике достоверные данные о количестве юристов, занятых на практике, в сфере науки и образования, отсутствуют. Это существенно затрудняет учёт наличных юридических кадров и определение потребности в их подготовке.

Серьёзной является также проблема качества подготовки юристов. Это связано во многом с тем, что формирование содержания юридического образования осуществляется от практики, без опоры на научную методологическую базу. Для общества и государства в условиях становления такой подход не оправдывает себя. Следование упрощённой модели спроса на юридическую профессию, подготовки кадров юристов с большой вероятностью приведёт к их чрезмерной прагматичности, недостаточной сформированности навыков научно-исследовательской работы в сфере юриспруденции. В связи с

этим целесообразно, чтобы базовая подготовка юристов высшего уровня квалификации опиралась на подготовку юриста широкого профиля, что даст им возможность обеспечить академическую и профессиональную мобильность. Такая модель должна привести к формированию широкого мировоззрения юриста и, с одной стороны, должна быть ориентирована на соответствующий уровень юридического образования, а с другой – должна включать в себя требования к объёму знаний и навыков в соответствующих видах юридической деятельности. Повышение качества юридического образования связано с его ориентацией на спрос наиболее динамичных отраслей хозяйственного комплекса, социальной и культурной сфер жизнедеятельности общества, формированием инновационных форм и уровней юридического образования, подготовкой юристов на основе коррекции содержания и характера юридического образования, ориентации на потребности социального развития.

Также модернизация высшего юридического образования в ДНР обуславливает необходимость разработки принципиально новых теоретических, методологических и организационных основ системы высшего юридического образования. В связи с этим целесообразно разработать Программу развития юридического образования на период до 2024 года, в которой обозначить необходимость приведения юридического образования в соответствие к условиям РФ, современным мировым требованиям, создание условий для удовлетворения потребностей граждан в современном юридическом образовании и реализации права на труд по полученной юридической специальности, соответствующее обеспечение потребностей органов государственной власти, правоохранительных органов, иных сфер в профессиональных юридических кадрах.

Выводы. Методология юридической науки как часть общей методологии научного познания опирается на достижения философии, социологии, истории, использование диалектических и логических методов. Методология юридической науки, в свою очередь, составляет основу исследований в области права, раскрывает содержание методов и методик познания как общих закономерностей права, так и отдельных его отраслей и институтов.

Овладение методологией, методами и методиками научного познания является необходимым условием эффективного исследования актуальных проблем теории и практики права, составляет основу успешной учебной и научной работы преподавателей, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция».

Интеграция юридической науки и образования ДНР в РФ возможна лишь при условиях учёта мирового опыта, проведения сравнительных исследований письменных источников права, сопоставления основных образовательных программ, других нормативных документов, определяющих образовательную деятельность в области юриспруденции ДНР и РФ.

Насущной необходимостью является разработка Программы развития юридического образования в Донецкой Народной Республике на период до 2024 года. Данная Программа должна содержать научно-теоретические, методологические, организационные элементы, иметь чётко сформулированную цель, этапы и сроки их выполнения, ответственных исполнителей, источники финансирования. Основным разработчиком Программы должно являться Правительство ДНР с участием представителей научно-педагогического юридического сообщества, юристов-практиков.

Список использованных источников

1. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2006. – С. XIV.

2. Конституция Донецкой Народной Республики (в редакции от 06.03.2020 года № 106-ПНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

3. Иванников И.А. История и методология юридической науки / И.А. Иванников. – М.: Юрлитинформ, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007893344/

4. Селютина Е.Н. История и методология юридической науки: учебник / Е.Н. Селютина, В.А. Холодов. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 224 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://static.my-shop.ru/product/pdf/246/2455725.pdf>

5. Российская молодёжь: Образование и наука. Доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-yuristov-v-rosii/>

УДК 347.471.032

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Саенко Б.Е.,

*канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Щербань О.В.,

*магистрант кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены понятие, классификация и особенности функционирования юридических лиц с позиций частного и публичного права. Внесены предложения по повышению эффективности деятельности юридических лиц путём использования норм права разных отраслей права.

Ключевые слова: юридическое лицо, частное право, публичное право, классификация юридических лиц, эффективность деятельности

MODERN ASPECTS OF LEGAL UNDERSTANDING OF CLASSIFICATION AND TYPES OF LEGAL ENTITIES

Saenko B.E.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Shcherban O.V.,

*Master's student of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*